

Introdução

As doenças transmitidas por vetores são doenças emergentes com grande potencial de disseminação no mundo. Os arbovírus possuem um histórico de emergência muito bem definido devido a fatores como a globalização, adensamento urbano, aquecimento global e estratégias de controle pouco resolutivas. Outro fator de risco é o estabelecimento de ciclos de transmissão antroponótica envolvendo vetores eficientes e antropofílicos.

A emergência e reemergência de enfermidades causadas por arbovírus também são resultado de estratégias pouco resolutivas e equivocadas, como borrifações em massa não ajustadas à realidade do contexto local e atual.

Outro fator de risco é o estabelecimento de ciclos de transmissão antroponótica urbana ou peridoméstica envolvendo vetores eficientes e antropofílicos.

No Brasil, há relatos da ocorrência de dengue desde 1846. As ações de vigilância e controle de *Aedes* foram implementadas desde o início do século XX.

A reintrodução do vírus dengue no Brasil ocorreu em Roraima, em 1981, envolvendo os vírus sorotipos 1 e 4.

Com a epidemia de 1986 no Rio de Janeiro e a disseminação para regiões vizinhas, as ações de vigilância e controle dos vetores da dengue tornaram-se permanentes no país.

Panorama das Arboviroses em São Domingos do Prata

Com uma população estimada de 17.392 habitantes, o município de São Domingos do Prata está localizado na região centro-leste do estado de Minas Gerais, pertencente à bacia do Médio Piracicaba. Situado a uma altitude média de 576 metros, o município possui um clima classificado como tropical úmido (AW, segundo Köppen), caracterizado por temperaturas médias acima de 18°C durante todos os meses do ano e uma média anual de 21,1°C.

As precipitações são consideráveis, com um índice pluviométrico médio de 1.522 mm anuais. A maior parte das chuvas ocorre no período de outubro a março, concentrando cerca de 91% do total anual de precipitação.

O município possui uma área total de 743,768 km². São Domingos do Prata faz divisa com os municípios de São José do Goiabal, Dionísio, Dom Silvério, Bela Vista de Minas, Nova Era, Sem Peixe, Rio Piracicaba, Alvinópolis, Antônio Dias, Jaguaraçu, Marliéria e Rio Casca.

Sua localização estratégica, com conexão ao Vale do Aço, BR 381 e BR 262, facilita o acesso à cidade e a integração com outras regiões importantes do estado.

Panorama das Arboviroses em São Domingos do Prata

DENGUE

Causada por um vírus da família *Flaviviridae*, gênero *Flavivirus*, e transmitida principalmente pelo mosquito *Aedes aegypti*. Existem quatro sorotipos do vírus da dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4), o que significa que uma pessoa pode ser infectada até quatro vezes. A doença apresenta-se em formas clássica e grave. Na forma clássica, os sintomas incluem febre alta, cefaleia intensa, mialgia, artralgia, dor retro-orbital, exantema, além de náuseas e vômitos. A forma grave é caracterizada por extravasamento plasmático, trombocitopenia e sangramentos, podendo evoluir para choque e morte se não tratada adequadamente.

São Domingos do Prata é um município infestado e está localizado em área de risco de Dengue, Chikungunya, Zika e Febre amarela. No período de 2010 a 2022 foram notificados 744 casos de dengue no município de São Domingos do Prata sendo os anos de 2013, 2016, e 2019 os períodos com maior número de casos.

Já nos anos de 2023 e 2024 foram notificados 2966 casos prováveis de dengue e 2 óbitos. O incremento de casos acompanhou a tendência do estado de Minas Gerais e do país (figura 1). Ao todo, desde 2010, foram notificados 3710 casos prováveis de dengue.

Panorama das Arboviroses em São Domingos do Prata

DENGUE

Figura 1: Distribuição de casos prováveis de dengue em São Domingos do Prata de 2010 a 2024.
Fonte: Painéis temáticos. Portal de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Disponível em: <http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/paineis-tematicos/>

Panorama das Arboviroses em São Domingos do Prata

CHIKUNGUNYA

Provocada pelo vírus Chikungunya, da família *Togaviridae* e gênero *Alphavirus*, também transmitido pelo *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*. Os principais sintomas são febre súbita de início agudo e poliartralgia grave, podendo ser incapacitante. Em alguns casos, a artralgia pode persistir por meses ou até anos, levando a condições crônicas. A doença também pode causar cefaleia e fadiga.

Nos anos de 2016 a 2022 foram notificados 9 casos de Chikungunya, enquanto nos anos de 2023 e 2024, até a semana 39, foram notificados 351 casos prováveis. Ao longo dos anos o total de casos prováveis notificados foi de 360. O incremento de casos também acompanhou a tendência do estado de Minas Gerais e do país (figura 2).

Figura 2: Distribuição de casos prováveis de Chikungunya em São Domingos do Prata de 2010 a 2024.

Fonte: Painéis temáticos. Portal de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Disponível em: <http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/paineis-tematicos/>

- RESULTADOS EM PROCESSO DE LIBERAÇÃO PELA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Panorama das Arboviroses em São Domingos do Prata

ZIKA VÍRUS

Causada pelo vírus Zika, da família Flaviviridae e gênero Flavivirus, também transmitido pelo Aedes aegypti. Os sintomas incluem febre leve, exantema maculopapular, artralgia, conjuntivite e mialgia. Uma grande preocupação com o vírus zika está relacionada à sua associação com malformações congênitas, especialmente a microcefalia, em fetos de mães infectadas durante a gestação. Além disso, há relatos de complicações neurológicas, como a Síndrome de Guillain-Barré.

No ano de 2024 foram notificados 6 casos suspeitos de Zika Vírus no município (figura 3).

Figura 3: Distribuição de casos prováveis de Zika em São Domingos do Prata em 2024.

Fonte: Painéis temáticos. Portal de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Disponível em: <http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/paineis-tematicos/>

Vigilância e Controle de Aedes sp.

Em São Domingos do Prata, a vigilância e o controle de Aedes aegypti segue rigorosamente as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, utilizando uma abordagem integrada que inclui diferentes métodos de monitoramento e combate ao mosquito.

Um dos principais instrumentos é o Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa), que permite a identificação de áreas com maior infestação, direcionando ações de controle mais eficazes.

Além disso, o tratamento focal é uma prática constante, focando na eliminação de criadouros e na aplicação de larvicidas em pontos críticos identificados.

Complementando essas medidas, o município também utiliza ovitrampas para monitorar a presença de ovos do mosquito, permitindo uma vigilância entomológica mais precisa e uma rápida resposta no controle do vetor.

Esses esforços são fundamentais para prevenir a proliferação do mosquito e o aumento dos casos de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Vigilância e Controle de Aedes sp.

IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES

Foram determinadas as espécies de Aedes presentes nos distritos do município de São Domingos do Prata, por meio da eclosão de ovos encontrados em armadilhas de oviposição (ovitampas) nas semanas 11, 12, 13, 47 e 48 de 2023. Aedes aegypti foi identificado todas as localidades, exceto Gomes do Prata. Aedes albopictus foi identificado em Santa Rita, Ilhéus, Gomes e Cônego João Pio. A não identificação de espécies em determinada localidade não exclui a possibilidade de sua presença. Na tabela 01, pode-se observar proporção das espécies encontradas em cada distrito.

TABELA 1: Proporção de Aedes aegypti e Aedes albopictus nos distritos de São Domingos do Prata, Minas Gerais, 2023.

	<i>Aedes aegypti</i>	Proporção <i>Ae. aegypti</i>	<i>Aedes albopictus</i>	Proporção <i>Ae. albopictus</i>
<i>Conego João Pio</i>	27	87,09%	4	12,91%
<i>Gomes</i>	0	0	47	100%
<i>Ilhéus</i>	4	6,00%	63	94,00%
<i>Juiraçú</i>	46	100%	0	0
<i>Santana do Alfié</i>	82	94%	5	5,75
<i>Santa Rita</i>	4	5,55%	68	94,45%
<i>Vargem Linda</i>	5	100%	0	0

Vigilância e Controle de Aedes sp.

OVITRAMPAS

Atualmente o município de São Domingos do Prata possui 150 ovitrampas distribuídas na zona rural e 73 na zona urbana (figura 4).

Figura 4: Distribuição de Ovitrampas na zona urbana de São Domingos do Prata em 2024

Vigilância e Controle de Aedes sp.

ÍNDICE MÉDIO DE OVOS

O índice médio de ovos encontrados em ovitrampas é um parâmetro utilizado para monitorar a densidade populacional do mosquito Aedes aegypti em uma determinada área. Esse índice permite avaliar a atividade reprodutiva do mosquito e, conseqüentemente, o risco potencial de surtos de arboviroses. O índice médio de ovos auxilia na vigilância entomológica, permitindo acompanhar a flutuação populacional de Aedes sp. ao longo do tempo e em diferentes áreas.

As ovitrampas são dispositivos simples que simulam locais de oviposição (depósito de ovos) para os mosquitos (figura 5).

Figura 5: As armadilhas de oviposição conhecidas como ovitrampas.

Vigilância e Controle de Aedes sp.

ÍNDICE MÉDIO DE OVOS

No anos de 2023 e 2024 o aumento no índice médio de ovos coincidiu tanto com o início do período chuvoso quanto com os meses do ano em que se registraram as temperaturas mais elevadas (figura 6).

Figura 6: Índices médios de ovos, precipitação e temperatura em São Domingos do Prata, de março de 2023 a março de 2024.

Vigilância e Controle de Aedes sp.

LEVANTAMENTO DE ÍNDICE RÁPIDO

O LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para *Aedes aegypti*) é uma metodologia usada para mapear a infestação do mosquito *Aedes aegypti*. O LIRAa permite identificar os índices de infestação em diferentes áreas da cidade, classificando os locais mais críticos para direcionar as ações de controle, como eliminação de criadouros e aplicação de inseticidas. Ele é realizado através da inspeção de imóveis em amostras representativas, coletando dados sobre recipientes com água onde o mosquito pode se reproduzir. O Lira apresenta uma escala de risco de epidemia conforme o quadro 1:

Quadro 1: Classificação dos índices de infestação por *Aedes aegypti*

IIP (%)	Classificação
< 1	Satisfatório
1 – 3,9	Alerta
> 3,9	Risco

O gráfico a seguir mostra os índices em São Domingos no período de outubro de 2024 a agosto de 2024 (figura 7).

Figura 7: LIRAa em São Domingos do Prata em outubro de 2023, janeiro e agosto de 2024.

Considerações

- As estratégias de vigilância e controle das arboviroses, como o monitoramento com ovitrampas, o Levantamento de Índice Rápido (LIRAa) e as ações de controle desenvolvidas a partir de evidências, têm se mostrado eficazes na redução da população do Aedes aegypti e, conseqüentemente, no controle da transmissão de doenças como dengue, chikungunya e zika e febre amarela urbana.
- A manutenção dessas medidas preventivas, somadas ao envolvimento da população, é crucial para evitar surtos e proteger a saúde da comunidade.
- O monitoramento com ovitrampas permitiu a identificação das espécies presentes em várias localidades do município. É importante continuar a coleta de dados para avaliar a variação das mesmas ao longo do tempo.

Elaboração

Coordenação de Vigilância em Saúde de São Domingos do Prata:
vigisaude@saodomingosdoprata.mg.gov.br